

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM VA TARBIYA JARAYONINI INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

¹Yusupjonova Surayyo Olimjon qizi, ²Abdullayeva Durдона Lutfillo qizi, ³Kuchkarova
Nilufar Tajimatovna

^{1,2,3}Namangan davlat pedagogika instituti Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi (Maktabgacha
ta'lim) mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272212>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Ta'lim samaradorligini oshirishda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, pedagoglarning malakasini oshirish va ta'lim-tarbiya jarayoniga individual yondashuvni qo'llashning ahamiyati tahlil qilingan. Mavjud muammolar –metodik qo'llanmalarning yetishmovchiligi, texnologik resurslarning cheklanganligi va infratuzilmaning rivojlanmaganligi – xolis baholanib, ularni hal etish uchun amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Jumladan, xalqaro tajriba asosida o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish, pedagoglarni qayta tayyorlash va ta'lim muassasalarini texnik jihatdan takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, innovatsion yondashuv, ta'lim jarayoni, tarbiya, zamonaviy texnologiyalar, pedagogik malaka, individual yondashuv, ta'lim infratuzilmasi, xalqaro tajriba, muammolar va yechimlar.

Abstract. This article examines the issues of improving the process of education and upbringing in preschool educational organizations based on innovative approaches. The importance of introducing modern technologies, improving the qualifications of pedagogues, and applying an individual approach to the educational process in increasing the effectiveness of education is analyzed. Existing problems - lack of methodological manuals, limited technological resources and underdeveloped infrastructure - were objectively assessed and practical suggestions for their solution were developed. In particular, recommendations were made on the modernization of educational programs, retraining of pedagogues, and technical improvement of educational institutions based on international experience.

Keywords: pre-school education, innovative approach, educational process, upbringing, modern technologies, pedagogical skills, individual approach, educational infrastructure, international experience, problems and solutions.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования процесса обучения и воспитания в дошкольных образовательных организациях на основе инновационных подходов. Анализируется значение внедрения современных технологий, повышения квалификации педагогов, применения индивидуального подхода к образовательному процессу в повышении эффективности образования. Существующие проблемы - отсутствие методических пособий, ограниченность технологических ресурсов и неразвитость инфраструктуры - были объективно оценены и разработаны практические предложения по их решению. В частности, даны рекомендации по модернизации образовательных программ, переподготовке педагогов, техническому совершенствованию образовательных учреждений на основе международного опыта.

Ключевые слова: дошкольное образование, инновационный подход, образовательный процесс, воспитание, современные технологии, педагогическое мастерство, индивидуальный подход, образовательная инфраструктура, международный опыт, проблемы и пути решения.

Maktabgacha ta'lim bolalarning intellektual, jismoniy, ijtimoiy va hissiy rivojlanishida muhim bosqich bo'lib, shaxs shakllanishining poydevorini tashkil etadi. Ushbu davrda berilgan ta'lim va tarbiya bolaning keyingi ta'lim bosqichlaridagi muvaffaqiyati va jamiyatdagi o'rnini belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Zamonaviy dunyoda maktabgacha ta'lim jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish ta'lim-tarbiya sifatini oshirish va bolalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishning eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi.

Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim sohasida joriy etilayotgan islohotlar ta'lim tizimini zamonaviylashtirish, yangi pedagogik metodlar va texnologiyalarni qo'llash hamda ta'lim mazmunini individual yondashuv asosida boyitishga qaratilgan. Shu bilan birga, bu jarayonda qator muammolar ham mavjud. Ta'lim-tarbiya jarayonida resurslarning cheklanganligi, pedagoglarning malakasi yetarli darajada bo'lmasligi va zamonaviy metodik materiallarning kamligi ushbu muammolar qatoriga kiradi.

Mazkur maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirishning dolzarb muammolarini tahlil qilishga va ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga bag'ishlangan.

Raqamli va innovatsion texnologiyalarni maktabgacha ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi pedagoglar va siyosatchilarning asosiy e'tiboriga aylandi. Dunyo texnologiyada jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, yosh o'quvchilarni kelajak uchun zarur ko'nikmalar bilan ta'minlash uchun erta bolalik ta'limi ushbu o'zgarishlarga moslashishi kerak. Raqamli vositalar va innovatsion yondashuvlar nafaqat o'quv muhitini yaxshilaydi, balki yosh bolalarning kognitiv, ijtimoiy va hissiy rivojlanishi uchun juda muhim bo'lgan interaktiv va qiziqarli tajribalar uchun imkoniyatlar yaratadi.[1]

So'nggi yillarda ta'limda texnologiyaga e'tibor sezilarli darajada oshdi, bu bolalarning raqamli asrda qanday o'rganishi haqida kengroq tushunchani aks ettiradi. Interfaol ta'lim platformalari, ta'lim dasturlari va multimedia resurslari an'anaviy o'qitish usullarini o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lib, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'rganishni yanada qulay va qiziqarli qiladi. Ushbu texnologiyalar ijodkorlikni rivojlantirishi, tanqidiy fikrlashni rag'batlantirishi va har bir bolaning o'ziga xos ehtiyojlari va qiziqishlariga moslashtirilgan individual ta'lim tajribasini osonlashtirishi mumkin.

Biroq, maktabgacha ta'lim muassasalarida raqamli va innovatsion texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Pedagoglarning ushbu vositalardan samarali foydalanish uchun yetarli darajada tayyorlanishini ta'minlash, shuningdek, ularning integratsiyalashuvini qo'llab-quvvatlash uchun tegishli infratuzilmaga ehtiyoj katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, yosh o'quvchilar o'rtasida raqamli ta'limning kengayishiga yo'l qo'ymaslik uchun tenglik va foydalanish imkoniyati bilan bog'liq muammolarni hal qilish juda muhimdir.

Ushbu kirish maktabgacha ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq mavjud muammolar va imkoniyatlarni chuqur o'rganish uchun zamin yaratadi. Ushbu omillarni o'rganib chiqib, biz bolalarni zamonaviy dunyoning murakkabliklariga

tayyorlaydigan dinamik va samarali ta'lim muhitini qanday yaratishni yaxshiroq tushunishimiz mumkin.

Raqamli va innovatsion texnologiyalarning maktabgacha ta'limga integratsiyalashuvi katta imkoniyatlar va muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu munozara ta'sirning asosiy yo'nalishlariga, jumladan, ta'lim tajribasini oshirish, o'qituvchilar malakasini oshirishning roli, infratuzilmaning ahamiyati va texnologiyadan adolatli foydalanish oqibatlariga qaratilgan.[2]

1. O'quv tajribalarini oshirish:

Raqamli texnologiyalar maktabgacha ta'lim muhitini sezilarli darajada boyitishi mumkin. Interfaol doskalar, planshetlar va ta'lim dasturlari kabi vositalar amaliy o'rganishni osonlashtiradi va ijodkorlikni rivojlantiradi.

2. O'qituvchilar tayyorlashning o'rni:

Maktabgacha ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etishning eng muhim jihatlaridan biri bu pedagoglarning kasbiy malakasini oshirishdir. O'qituvchilar nafaqat yangi texnologiyalarni qo'llash, balki ushbu vositalarni ularning pedagogik amaliyotiga qanday qilib samarali kiritish mumkinligini tushunish uchun etarli darajada tayyorlanishi kerak.

3. Infratuzilmaning ahamiyati:

Tegishli infratuzilmaning mavjudligi raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'lim tizimiga muvaffaqiyatli integratsiyalashning yana bir muhim komponentidir. Ishonchli internetga kirish, yetarli qurilmalar va texnik yordam texnologiyalardan qay darajada samarali foydalanishga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Maktabgacha ta'limga raqamli va innovatsion texnologiyalarni integratsiyalash natijalari turli kontekstlarda istiqbolli natijalar berdi:[3]

Ishtirok etish va motivatsiyaning ortishi: Raqamli vositalarni qabul qilgan ko'plab maktabgacha ta'lim dasturlari o'quvchilarning yuqori darajadagi faolligini bildiradi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, bolalar raqamli kontent bilan o'zaro aloqada bo'lganda o'rganishdan ko'proq hayajonlanadilar, bu esa e'tiborning uzoqroq bo'lishiga va sinfdagi mashg'ulotlarda ishtirok etishning oshishiga olib keladi.

Yaxshilangan ta'lim natijalari: Ta'lim texnologiyasidan foydalanadigan maktabgacha ta'lim muassasalarida o'tkazilgan tadqiqotlar o'quvchilarning savodxonligi va hisoblash ko'nikmalari yaxshilanganligini ko'rsatadi.

O'qituvchilarni rivojlantirish: O'qituvchilar uchun keng qamrovli treningni ta'minlaydigan dasturlar raqamli vositalardan foydalanishda ishonch va malakani oshirishga olib keldi. Kasbiy rivojlanish seminarlarida qatnashadigan o'qituvchilar ko'pincha o'zlarini dars rejalariga texnologiyani integratsiyalash uchun ko'proq tayyorgarlik ko'rishlari haqida xabar berishadi, bu esa ularning o'qitish samaradorligiga ijobiy ta'sir qiladi.

Kengaytirilgan hamkorlikda o'rganish: raqamli texnologiyalardan foydalanish talabalar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirishga yordam berdi. Guruh loyihalari va interfaol ta'lim tajribasini o'tkazish imkonini beruvchi vositalar bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va jamoada ishlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, bu ularning umumiy rivojlanishi uchun zarurdir.[4]

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirish jamiyatning jadal rivojlanishiga hissa qo'shadigan muhim yo'nalishlardan biridir. Ushbu sohada zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, pedagoglarning

malakasini oshirish, ta'lim jarayonida individual yondashuvni amalga oshirish bolalarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi.

Biroq, amaliyotda bir qator muammolar, jumladan, texnik va infratuzilma resurslarining yetishmasligi, zamonaviy metodik qo'llanmalarining kamligi va pedagoglar malakasini oshirish bo'yicha tizimli yondashuvning yo'qligi mavjud. Ushbu muammolarni hal qilish uchun ta'lim tizimini qo'llab-quvvatlovchi zamonaviy dasturlarni ishlab chiqish, xalqaro tajribani integratsiya qilish va ta'lim infratuzilmasini takomillashtirish zarur.

Maqolada keltirilgan tahlillar va takliflar shuni ko'rsatadiki, innovatsion yondashuvlar nafaqat ta'lim jarayonining sifatini oshirish, balki pedagoglarning kasbiy rivojlanishi va ta'lim muassasalarining umumiy samaradorligini ta'minlashga yordam beradi. Shu bois, ushbu yo'nalishdagi izlanishlarni chuqurlashtirish va amalga oshirishga jamoatchilik va davlat miqyosida e'tibor qaratish lozim.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maktabgacha ta'limda raqamli va innovatsion texnologiyalarning integratsiyasi o'quv tajribasi va natijalarini sezilarli darajada o'zgartirish imkoniyatiga ega. Biroq, o'qituvchilarni tayyorlash, infratuzilma va tenglik bilan bog'liq muammolarni hal qilish ushbu texnologiyalarning to'liq afzalliklarini amalga oshirish uchun juda muhimdir. Resurslarga sarmoya kiritish, kasbiy rivojlanish va teng huquqli foydalanish majburiyatini birlashtirgan strategik yondashuv yosh o'quvchilarni kelajakdagi muvaffaqiyatga tayyorlaydigan yanada inklyuziv va samarali maktabgacha ta'lim tizimini yaratishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ziyamammedov, Bo'ri, Mamarajab Tojiyev. Pedagogik texnologiya-zamonaviy o'zbek milliy modeli. Toshkent. 2009.y
2. Azizxo'jayeva N. N. pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. 2006.y
3. Bers, M. U. (2018). "The Role of Robotics in Early Childhood Education." *International Journal of Technology in Education and Science*, 2(2), 42-52. Retrieved from www.ijtes.net.
4. Kirkland, L., & Hollands, S. (2020). "Digital Technology in Early Childhood Education: Benefits and Challenges." *Early Childhood Education Journal*, 48(5), 563-573. Retrieved from link.springer.com.